

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИДА
ТАРБИЯЧИЛИК МАХОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Махкамов Улфат Илхомович

*Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти профессори,
педагогика фанлари доктори*

Хусанбаева Зиёда Махмутджон қизи

*Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти педагогика ва
психология йўналиши магистратура талабаси*

Телефон: 998(97)721 90 94

Аннотация: Ушбу мақолада мактабгача таълим йўналиши талабаларнинг катта гуруҳ ёшидаги болалар билан ишлаш технологиялари ва уларни мактабга тайёрлашнинг психологик томонлари, шакл ва методлари, илмий-методик жihatдан асосланган

Калит сўзлар: Мактабгача таълим талаба, катта гуруҳ, болалар, метод, тарбия, таълим, самарадорлик, ўйин, машғулот, ёндашув, натижа.

Аннотация: В данной статье описана технология работы с детьми старшего возраста, что очень важно для учащихся дошкольного образования. Будут рассмотрены психологические аспекты, формы и методы воспитания детей больших возрастных групп и подготовки их к школе.

Ключевые слова: дошкольник, большая группа детей, метод, воспитание, обучение, эффективность, результат.

Annotation: This article describes the technology of working with older children, which is very important for students of preschool education. The psychological aspects, forms and methods of upbringing children of large age groups and preparing them for school will be considered.

Keyword: Preschool student, large group of children, method, upbringing, education, efficiency, result

Маълумки, олий ўқув юртларида «Талаба мустақил ишини ташкил этиш, назорат қилиш ва баҳолаш тартиби тўғрисида Намунавий низом» асосида таълим йўналишларида барча ўқув фанлари бўйича мустақил ишларни ташкил

этиш йўлга қўйилган. Бундан кутилган мақсад талабада муайян ўқув фани бўйича топшириқларни мустақил равишда бажариш учун зарур бўлган билим ва кўникмаларни шакллантириш ва ривожлантиришдир.

Бу ўринда мактабгача таълим йўналиши талабаларида мустақил ишларини амалга оширишда ўқитиш босқичлари, фаннинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда назарий ва амалий тайёргарлик даражалари, ахборот манбалари билан таъминлаш даражаси, ахборот манбалари билан ишлай олиш кабиларни такомиллаштиришга тизимли ёндашиш, барча босқичларини мувофиқлаштириш ва узвийлаштириш, бажарилиши устидан қатъий назорат ўрнатиш кабилар уларнинг билимни мустаҳкамлашда, янги билимларини ўзлаштиришда, ижодий фаолликни оширишда, амалий кўникама ва малакаларни шакллантиришда, вазифа ва топшириқларнинг аниқ-равшан белгилашда, топшириқларни бажаришда муҳим ўрин тутди. Чунки ушбу жараёнда талабаларга тарбиячилик маҳоратига оид ўқитувчи кўрсатма бериш, мазмунинг мазмуни ва моҳиятини тушунтириш, муаммоли топшириқларни бажариш усуллари бўйича тушунча бериш, айрим муаммоларни биргаликда ҳал қилиш, болалар ҳаёти, фаолияти ва муносабатларига тарбиявий таъсир этишга хизмат қилади.

Бунинг натижасида бўлажак тарбиячилар катта гуруҳларда тарбияланаётган болаларнинг хатти-ҳаракатлари ўрганиш, уларга ишонч билан қараш, болалар билан биргаликда ўйнаш, тартибли кийиниш, ювиниш, ва овқатланишга, бир-бирларига ёрдам бериш кўникмаларини шакллантиришга оид жараёнлар такомиллаштирилади. Албатта ушбу ҳаракатларни амалга оширишда мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларини маҳорати, улардаги педагогик тажрибалар, эгаллаган билимлари асосида болалар билан бўлган муносабатларини такомиллаштириш асосини ташкил этади. Ушбу жараёнда тарбиявий ишлар мазмуни ҳамда уни ташкил этиш шаклларини ривожлантириш, гуруҳда осайишталик ва хайрихоҳлик муҳитни яратиш, уларда жамоа турмуш тарзига кўникиш кўникмаларини шакллантириш, нима билан шуғулланиш, қандай

ўйинлар ўйнаш, меҳнат қилиш, гигиеник ва маданий малакаларини эгаллаш, тарбиячи талабларини бажариш, уюшганлик ва интизомликни намоён қилиш, ўйин машғулоти ҳамда фаолиятнинг бошқа турларини уюштиришда гуруҳ жиҳозлари, гуруҳ хоналарининг ранги, мебелларнинг танланиши, жойлаштирилиши, интерернинг безалиши, ҳар хил фаолият турларига алоҳида аҳамият бериш тарбиячи маҳоратига боғлиқ.

Чунки, тарбиячи гуруҳ хонасида машғулоти хонасини ажратиш ва жиҳозлашда мебел комплекти, тарбиячи столи, комбинация қилинган экран, шкафдан фойдаланиш билан бирга мустақил фаолият учун болаларнинг материал ва қўлланмаларни бемалол олишлари, ўйинчоқли қутилари қўйилган узун стол, шкаф, доскалар ва шу кабилар бўлишини ташкил этиш унинг маҳоратига боғлиқ. Айниқса гуруҳ хонасида табиат бурчаги, қўл меҳнати, китоблар кўриш, мустақил мусиқа ва тасвирий фаолияти учун бурчаклар ажратилиши лозим. Столлар, бўлинмали шкафлар, ўйинчоқлар, ўқув қўлланмалари, болалар ўқув ва ўйин материалларини мустақил олади ва жойига қўядиган қилибгина эмас, балки зарурият туғилганда ускуналарнинг бир қисмини суриш ҳамда гуруҳ хонасининг маълум қисмини қурилиш материаллари ёки бошқа ўйинчоқлар, қўлланмалар билан бўладиган биргаликдаги ўйинлар учун бўшатиш имконини берадиган қилиб жойлаштириш унинг фаросати, диди, тарбиясига боғлиқ ҳисобланади. Мактабгача таълим йўналиши талабалари учун катта ёшли болалар тарбиясида қуйидагиларни ташкил этиш муҳим ҳисобланади.

1- босқич Кун тартибини уюштириш.

Ушбу жараёнда катта ва тайёрлов гуруҳларида ўрта гуруҳга нисбатан айрим режим жараёнларини доимийлиги қисқартирилади ва айримлари узайтирилади. Масалан, машғулоти (танафус билан барча катта гуруҳда) 1 соат 50 дақиқа, тайёрлов гуруҳида эса 2 соат 5 дақиқа ажратилади. Сайрдан қайтиш ва тушликка тайёрланиш вақти қисқартирилади. Чунки болалар энди илгаридан тезроқ ечинадилар. Кундузги уйқу 20-25 дақиқага қисқартирилади

(у 1соат 45 дақиқа давом этади). Тушки овқатга тайёрланиш 10 дақиқага қисқариб, кеч-тушликдан кейинги ўйин ёки меҳнат давомийлиги оширилади. Болалар ҳаётини ташкил этишда тарбиячи тартиб қоидаларини тушунтирганидан сўнг улар уни бажаришга асосан ўзлари киришадилар. Улар керакли бўлган барча нарсани ўзлари бажонидил ва тез бажаришга ҳаракат қиладилар.

Бевосита кўрсатма бериш ва эслатиш каби усуллардан ташқари турли ўйинлардан фойдаланиш муҳим ўрин тутди.

2- босқич тарбиячининг болалар ҳаётини ташкил этишидаги ўрни.

Ўйин катта мактабгача тарбия ёшидаги боланинг етакчи фаолияти ҳисобланиб, унинг ҳаётини ташкил этишда катта ўрин эгаллайди. Тарбияланувчилар ўйин ғоясини аниқлаш, сюжетини танлаш ва ролларини тақсимлаш кўникмасини намоён қилиб, ўйинни ўзлари ташкил этадилар.

Ушбу жараёнда:

- 1) болаларнинг ўйин фаолиятлари учун кун тартибига кўра ажратилган вақтдан, ўйинни ривожлантириш учун қулай шароит яратиш ва тўлиқ фойдаланиш;
- 2) ўйинга раҳбарлик қилишда болаларни ҳар томонлама ривожлантиришни ва ўйинларнинг ҳар хил турини мустақил ташкил этиш кўникмасини шакллантиришни амалга ошириш;
- 3) ўйинларни болаларнинг имкониятлари ва қизиқишларини ҳисобга олиб ташкил этиш;
- 4) ўйинларни болалар билан ташкил этишда уларнинг ўйиндаги ҳаётлари қизиқарли, мазмунли бўлишга, ўйинда хатти-ҳаракатнинг жамоа шаклининг мустаҳкамланишига эришиш. Болаларни ўйинда бирлаштиришнинг хилма-хил кўринишларидан фойдаланиб гуруҳлар, кичик гуруҳлар, ҳамкорликдаги фаолиятни мустақил ривожлантирувчи ўйин жамоаларини яратиш;
- 5) ўйинларнинг болаларнинг жўшқин фаолиятлари ҳамда ўйин анжомларини тайёрлаб олиш кўникмаларини ривожлантиришига эришишга ҳаракат қилинади.

3-босқич Мехнатнинг болалар ҳаётини ташкил этишидаги ўрни.

5-7 ёшли болалар катта ёшлилар меҳнатига қизиқиш, меҳнат жараёнини бажаришда катталар билан бирга қатнашиш ёки бирор нарсани мустақил бажариш иштиёқини намоён қиладилар. Уларнинг фаолиятлари кичик мактаб ёшдагиларга нисбатан анчагина мақсадга йўналтирилган, эътиборлари ҳам мақсадга қаратилгандир.

4-босқич машғулотларнинг, болалар ҳаётини ташкил этишидаги ўрни.

Ушбу жараёнда катта ва тайёрлов гуруҳларининг кун тартибида машғулотлар вақти узайтирилади. 5-7 ёшли болаларда билиш, қизиқиш эҳтиёжлари кенгайиб, улар ўқув фаолиятини етакчи сабаб (асос) ларидан бирига айланиб боради. Уларда бошланғич билим, кўникма ва малакаларини эгаллаш имкониятлари ва машғулотларга бўлган интилишлари кучайиб боради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки мактабгача таълим йўналиши талабаларида машғулот учун ажратилган вақтдан самарали фойдаланиш, «болалар боғчаси таълим-тарбия дастурига» амал қилиш, ва машғулотларнинг мазмун, усул ва методларини режалаштириш учун зарур ускуна ва қўлланмалар билан таъминлаш, катта ва тайёрлов гуруҳ болаларининг турмушини ташкил этиш, турли байрам, эртақлар, сайр-томошалар ва ёзда туристик сафарларни ўтказиш каби тарбиячининг педагогик маҳоратини шакллантиришнинг асосини ташкил этади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Халикова У.М. Мактабгача таълим муассасаларида ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг долзарблиги. Тошкент- 2020
2. Джамилова Н.Н. Мактабгача таълимда методик фанларни ўқитиш технологиялари. Тошкент-2018
3. Ф.Р. Қодирова, Ш.Қ. Тошпўлатова, Н.М. Каюмова, М.Н. Аъзамова Мактабгача педагогика Тошкент-2019